

Coleta de Feedback

Formulário para a coleta de *feedback* a partir da realização da técnica World Café.

Este formulário serve para avaliarmos as experiências dos alunos quanto ao uso de uma forma diferenciada de ensino de Fundamentos de Engenharia de Software.

Responda com cuidado pois o resultado irá auxiliar em novas formas de ensino de Engenharia de Software.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

Impacto da Técnica no Entendimento de Ciclos de Vida de Desenvolvimento de Software

2. Em uma escala de 1 a 5, quão eficaz você considera a técnica do World Café em ajudá-lo a entender os ciclos de vida de desenvolvimento de software? *

Marcar apenas uma oval.

Muito ineficaz

1

2

3

4

5

Muito eficaz

3. Quais conceitos ou aspectos dos ciclos de vida de desenvolvimento de software você acredita que compreendeu melhor após participar das sessões do World Café? *

Percepções sobre a Interação em Pequenos Grupos

4. Você sentiu que as discussões em pequenos grupos durante as sessões do World Café foram: *

Marcar apenas uma oval.

Não benéficas

1

2

3

4

5

Extremamente benéficas

5. Liste até três pontos positivos que você identificou ao interagir em pequenos grupos durante as sessões: *

6. Houve algum desafio ou dificuldade ao interagir em pequenos grupos? Se sim, qual? *

Sugestões para Otimizar a Técnica

7. Você tem alguma sugestão específica para melhorar a técnica do World Café nas futuras sessões? *

8. Existem outras técnicas ou métodos que você acredita que poderiam ser combinados com o World Café para enriquecer ainda mais a experiência de aprendizado?

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários